

ACEITAR, ADMITTIR E REGISTRAR: NOTAS SOBRE INGÊNUOS NAS AULAS PÚBLICAS DA BAHIA PROVINCIAL-1877/1890

IONE CELESTE SOUSA

Professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Correio eletrônico: ionecjs@gmail.com

Recebido: 03/11/2018

Aceito: 14/01/2019

Publicado: 16/01/2019

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa continuada sobre a escolarização dos ingênuos, e indiciando a de libertandos¹ nas aulas públicas elementares ou de primeiras letras da Província da Bahia, entre 1871 e 1888. Utilizo como fontes documentos oriundos da série instrução pública como ofícios de *inspetores litterarios*²; correspondências de professores/as; um mapa de aula pública de Salvador datado de 1888; Fallas e Relatórios de Presidentes da Província da Bahia e de Diretores Gerais de Instrução; circulares e avisos enviados pelo Ministério da Agricultura, Comercio e Obras Públicas do Império Brasileiro. O objetivo é indicar a presença nas aulas públicas da província da Bahia de crianças filhas livres da mulher escrava, os Ingênuos e as Ingênuas, assim delimitadas pela lei 2040 de 28 de setembro de 1871.

Palavras-chave: Ingênuos. Escolarização. Bahia.

Abstract: This article presents a continuous research on the schooling of the ingenuos (infants), and indicting the one of liberands in the elementary public classes or of first letters of the Province of Bahia, between 1871 and 1888. I use like sources documents originating from the series public instruction like offices of inspectors litterarios; teacher correspondence; a public class map of Salvador dated 1888; Fallas and Reports of Presidents of the Province of Bahia and General Directors of Instruction; circulars and notices sent by the Ministry of Agriculture, Commerce and Public Works of the Brazilian Empire. The objective is to indicate the presence in the public classes of the province of Bahia of free daughters children of the slave woman, the ingênuos e ingênuas, , thus delimited by the law 2040 of 28 of September of 1871.

Keyword: Ingênuos. Schooling. Bahia.

¹ Sobre o uso do termo *libertando* como os cativos libertados apenas com a Lei Aurea (3353) e sua diferença do liberto costumeiro ver FRAGA, Walter. **Encruzilhadas da liberdade:** histórias de escravos e libertos na Bahia, 1888-1910. Editora da Unicamp: Campinas; 2007.

² Inspector Litterário era o encarregado de efetuar as atividades de inspeção da instrução pública como fiscalizar a matrícula e sua relação com a frequência dos/as alunos/as; emitir atestados de frequência dos/os professores/as; encaminhar faltas e queixas contra os mesmos à Diretoria Geral de Instrução Pública; acompanhar a elaboração dos mapas das aulas conforme a Lei de 1842.

Ingênuo/Ingênuia era termo de uso costumeiro para “o filho livre da mulher escrava”, o sujeito jurídico regulamentado pela lei 2040 de 28 de setembro de 1871. Anteriormente, em todo o período colonial e na maior parte do imperial, o filho de uma mulher escrava nascia também escravo, não importando a condição jurídica do pai, pela incorporação das Ordenações Filipinas a vida civil brasileira.

Lei n.º 2040 - de 28 de setembro de 1871

Carta de Lei, pela qual Vossa Alteza Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral, que

Houve por bem sancionar, declarando de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta Lei, libertos os escravos da Nação e outros e providenciando sobre a criação e tratamento daquelles filhos menores e sobre a libertação annual de escravos, como nella se declara.

A Princesa Imperial Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa Geral Decretou e ella Sancionou a Lei seguinte:

Art. 1º Os filhos da mulher escrava, que nascerem no Império desde a data desta lei, serão considerados de condição livre³.

É de fundamental importância a investigação sobre a escolarização destes sujeitos no seio das classes subalternizadas brasileiras no final do século XIX. Para VEIGA⁴ os projetos de sistematização da escola durante o século XIX foram estratégias para inserir segmentos pobres e livres da população, tanto no intuito de *civilizar*, como atender as novas demandas do trabalho no campo - a busca por novas técnicas de agricultura- como nas cidades na incipiente industrialização nas demandas comerciais.

Dentre estes sujeitos subalternizados os ingênuos foram alvo de preocupações e estratégias de instrução/educação como dispositivos de controle social, por setores da classe dominante, registrados em falas, mensagens, debates e propostas.

A referida lei 2040 também determinou, ainda no seu artigo primeiro, sobre as responsabilidades dos senhores e senhoras de escravas mães quanto à criação e o tratamento que deveria ser dispensando aos ingênuos, delimitando que

³ Lei 2040 de 28/09/1871. Disponível em <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Hist%C3%B3ricos-Brasileiros/lei-do-ventre-livre.html>. Acesso em: 28 out. 2018.

⁴ VEIGA, Chynthia Greive. Etnicidade e Educação. In: MORAIS, Christianni Cardoso; PORTES, Écio Antônio; ARRUDA, Maria Aparecida (org.). **História da Educação**: ensino e pesquisa. BH, MG: Editora Autêntica; 2006.

§ 1º Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mãis, os quaes terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito annos completos.

Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção, ou de receber do Estado a indenização de 600\$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 annos completos.

No primeiro caso o Governo receberá o menor, e lhe dará destino, em conformidade da presente lei (...)

A partir desta idade de oito anos a criança ingênua poderia ser entregue ao Governo, sem indicação se o provincial ou imperial, e abrigada em instituições, que deveriam ser especialmente criadas para este fim. Caso preferisse mantê-lo, o senhor da escrava-mãe poderia dispor da mão de obra do ingênuo/a até os vinte e um anos, sob o dispositivo da tutela, podendo usufruir dos seus serviços para si ou para outrem a título de ressarcimento pelo dispêndio de criação do mesmo, ou conforme o texto da lei.

Segundo Venâncio & Lima em estudo sobre as Santas Casas de Misericórdia da província do Rio de Janeiro e da Bahia, o impacto desta lei nos primeiros três anos, de 1872 a 1875, ainda que seu estudo comece em 1864 e siga até 1881, foi aumentar o número de filhos de escravas entregues, a partir da análise da “*côr*” das crianças enjeitadas na roda dos expostos. Apontam que também aumentara o número de *crianças de côr* abandonadas nas ruas.

Sua investigação dos livros de entrada e de matrícula das referidas instituições evidenciam que, após 1870, menos de 10% das crianças assistidas eram brancas. As instituições tradicionais passaram a ser abrigo para as *crianças de côr*. Para estes historiadores, a Lei do Ventre Livre transformou os filhos de escravas em potenciais menores enjeitados à roda dos expostos.

Seguindo essa sombria tradição, verificamos que, no Rio de Janeiro, após 1871, houve um significativo aumento do número de crianças pardas e negras enjeitadas, conforme indicamos no gráfico I. De 1864 a 1881, o número de crianças entregues à Santa Casa de Misericórdia praticamente dobrou, no caso dos pardos (de +- 130 para 260 por ano), e triplicou no caso dos negros (de +- 30 para 90 por ano). E, embora esses registros não mencionem a origem social das mães destas crianças, parece-nos difícil não ver aí uma relação entre a evolução desses índices de abandono e a promulgação da lei Rio Branco⁵.

Para estes historiadores a ansiedade em entregar o ingênuo tinha base na possibilidade de colocar a escrava parida como ama de leite. Tomaram como evidência para este argumento a fala

⁵ Venâncio, Renato & Lima, Lana Lage de. O abandono de crianças negras no Rio de Janeiro. In: DEL PRIORE, Mary (org). **História da Criança no Brasil**. Ed. Contexto: São Paulo; 1988. p. 68.

de um deputado mineiro, José Xavier da Silva Capanema, que afirmara que com a Lei Rio Branco,

(...) cresceria na capital do Império a prática de os senhores abandonarem os filhos de suas escravas na casa dos expostos, com o intuito de alugá-las como amas de leite. Isso lhes permitiria auferir uma renda de 500\$000 a 600\$000 por ano, muito mais atraente do que a oferecida pelo governo em troca da cessão dos ingênuos⁶.

A destacar ainda que esta decisão de responsabilizar os senhores e senhoras das escravas pelo “criar e tratar” os escravos deu continuidade aos debates⁷ para além da elaboração e promulgação da referida lei sobre os possíveis significados de *os criar e tratar*? Seria apenas a educação moral ou teriam a obrigação de os instruir de forma análoga ao restante da população livre?

Fonseca⁸ em pioneira pesquisa sobre o protagonismo da questão dos ingênuos no processo de abolição analisou os debates na Corte sobre a elaboração da própria lei 2040, assim como acompanhou os debates posteriores de sua regulamentação. Destaca que no Regulamento de 13 de novembro de 1872 os senhores e senhoras donos de escravas conseguiram não ser responsabilizados diretamente pela instrução primária dos/as ingênuos/as, mas seus tutores/as e assoldadores⁹/as, diminuindo assim seus encargos.

Ilm.Exm. Sr. –consultou essa presidências a este ministério, em data de 26 de junho de 1872, sobre si, á vista do regulamento de 13 de novembro de 1872, os

⁶ Idem, p. 69.

⁷ Sobre os debates sobre a responsabilidade quanto aos ingênuos ver ALANIZ, Ana Gicelle. **Ingênuos e libertos em Campinas no século XIX**. Campinas/SP: Editora da Unicamp/Centro de Memória; 1997. PENNA, Eduardo Spiller. **Pajens da casa Imperial: juriconsultos, escravidão e a lei de 1871**. Campinas: Editora da Unicamp; 2001. Também PAPALI, Maria Aparecida. **A legislação de 1871, o judiciário e a tutela de ingênuos na cidade de Taubaté**. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v2n3/doc/09-Papali.pdf. Acesso em: 28 out. 2018.

⁸ FONSECA, Marcus Vinicius. **A educação dos Negros: uma nova face do processo de Abolição da escravidão no Brasil**. Bragança Paulista: EDUSF; 2002. p. 54.

⁹ Sobre Assoldadas e tutelas de ingênuos na Bahia Ver SOUSA, Ione Celeste de. **Escolas ao povo: experiências de escolarização de pobres na Bahia – 1870 a 1890**. 2006. 304 f. Tese (Doutorado em História Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. Também de forma mais específica Sousa, Ione Celeste. Porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios: tutelas e soldadas de ingênuos na Bahia-1871-1899. In: MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo; CASTILHO, Celso (org.). **Tornando-se livres: agentes históricos e lutas sociais no processo da Abolição**. 1ªed. São Paulo: UNESP, 2015, p. 09-479; NUNES, Giovana. **Histórias de ingênuos e órfãos tutelados na Bahia (1871 – 1900)**. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em História Regional) - Universidade do Estado da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2015.

senhores dos escravos com filhos menores, livres pela lei são obrigados a dar a estes instrução primaria.

Sua Majestade o Imperador, a quem foi presente o dito officio, conformando-se por sua immediata Resolução de 10 do corrente, exarada em consulta da secção dos Negocios do império do conselho de Estado, há por bem mandar declarar a V. Ex que o citado art 67 do regulamento de 13 de novembro de 1872 não se refere aos senhores das mãis dos ingênuos, mas sim ás pessoas a quem os juizes de órphãos encarregarem da educação destes menores, nos casos prescritos em lei.¹⁰

Papali, ao investigar a tutela dos ingênuos para Taubaté, São Paulo, destaca que neste regulamento de 1872, decreto nº 5.135, que aprovou a execução da Lei 2040, se ampliou a noção de quais sujeitos poderiam receber os/as ingênuas, numa direção que todo “cidadão de bem” o poderia fazer. Para a autora deslocou-se não apenas para o filho das escrava (...) mas também no filho da filha livre da escrava, sugerindo possibilidade de incidir-se sobre a geração futura, evidenciando preocupações com a descendência da senzala”¹¹.

Se no artigo nº 2 da Lei Rio Branco estava previsto que os senhores deveriam criar os filhos que as filhas das escravas viessem a ter, no Regulamento da Lei essa opção parece ampliar-se, quando é proposto que tais obrigações pudessem ser estendidas a outros, ou seja, que Associações ou particulares também viessem a criar os "filhos das filhas livres das mulheres escravas". Como se, ao findar-se a relação senhor/escravo, essa possibilidade de continuar tutelando egressos da escravidão pudesse ser estendida a toda comunidade de "homens de bem" das cidades¹².

171

Outro historiador que analisou a questão da escolarização dos ingênuos foi Anjos¹³ ao investigar a instrução pública na província do Paraná, mais especificamente em Lapa. Sua pesquisa permite diferenciar as diferentes posturas quanto a este sujeito jurídico, em um tecido social delimitado pelas distinções de cativo, livre ou liberto. No Paraná legislou –se pela obrigatoriedade dos senhores enviarem os ingênuos às aulas públicas em 1883. O historiador

¹⁰ Aviso de 20 de abril de 1872, Anexos ao relatório apresentado à Assembleia Geral na Terceira Sessão da Décima Sétima Legislatura pelo Ministro e Secretario dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas. Apud FONSECA, Marcus Vinicius. **A educação dos Negros: uma nova face do processo de Abolição da escravidão no Brasil.** Bragança Paulista: EDUSF; 2002. p. 54.

¹¹ PAPALI, Maria Aparecida. **A legislação de 1871, o judiciário e a tutela de ingênuos na cidade de Taubaté.** Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gauro/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v2n3/doc/09-Papali.pdf. Acesso em: 28 out. de 2018.

¹² Ibidem, p. 08.

¹³ ANJOS, Juarez Jose TUCHINSKY. **Uma trama na História: a criança no processo de escolarização primaria nas ultimas décadas do período imperial.** Curitiba: editora da UFPR, 2018.

acredita ter sido em razão do presidente da província do Paraná na época, o liberal Luis Alves Leite de Oliveira Belo, partidário dos princípios liberais na lei do Ventre Livre, e defensor de sua aplicação completa.

A luz desta bibliografia, neste artigo, delimito a análise a 08 correspondências de professores e inspetores literários enviadas aos diretores gerais de instrução pública da província da Bahia, delimitados aos anos de 1878 a 1884, que registram indícios de tensões quanto a matrícula e forma de registrar a frequência dos/as ingênuos/as nas aulas públicas da província baiana, apontando às disputas sociais pela aceitação dos mesmos entre professores/as e pais das demais crianças, muitas de côr – pardas, pardas claras, creoulas, cabras, pretas e mamelucas – contudo filhos/as de pais livres, resistentes em admitir que suas crianças sentassem ao “lado de filhos de escravas”.

Esta presença de *crianças de côr*, ou negras se usarmos a categoria atual, foi quantitativamente encontrada e problematizada por Fonseca¹⁴, para Minas Gerais, tomando como fonte registros de listas censitárias.

Em busca destas tensões também manuseei fontes como Correspondências, Fallas e Mensagens de Presidentes da Província; relatórios de diretores da instrução pública; e debates da Assembleia Provincial entre 1878 e 1884 referentes aos/as ingênuos/as.

Tendo sido a lei 2040 promulgada em setembro de 1871, já em março de 1872 o diretor da instrução baiana Francisco José da Rocha referiu-se a estas crianças no seu relatório referente ao ano anterior, considerando-as como necessitadas de instrução (...) em escholae especiaes¹⁵ (...), assim como os anteriores filhos de escravas alforriados pelas formas costumeiras e legais.

O referido diretor da instrução pública baiana advertiu que, além da liberdade, estas crianças filhas de escravas precisavam ser regeneradas e tornadas úteis a sociedade, apontando a um olhar sobre as mesmas como marcadas pelo estigma da escravidão, talvez a marca do povo de Cam,¹⁶

(...) ir se attendendo á conveniência de crear escholae especiaes para o ensino das crianças favorecidas pela lei de 28 de setembro, e das que já tem entrado no

¹⁴ FONSECA, Marcus Vinicius. **População Negra e Educação: o perfil racial das escolas mineiras no século XIX.** Belo Horizonte: Mazza Edições; 2009.

¹⁵ Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Francisco José da Rocha: 1872; p. 10.

¹⁶ SOARES, Luiz Carlos. **O povo de Cam na capital do Brasil: A escravidão urbana no Rio de Janeiro do sec. XIX.** Rio de Janeiro: Editora 7 letras, 2007.

goso de sua liberdade por acto espontâneo dos senhores. Tanto como da liberdade tem ellas necessidade da instrucção, que as deve regenerar, tornando-as úteis á sociedade¹⁷.

A documentação consultada indicia que a instrução e educação dos ingênuos foi explicitamente identificada como um perigo pelos setores proprietários de cativos, evidente em falas parlamentares, escritos em jornais e na troca de correspondência oficial entre a secção de Agricultura, do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Públicas, situado na Corte, e as presidências de província nos anos de 1877 e 1878, anteriores a possibilidade de entrega dos ingênuos pelos senhores e senhoras de suas mães ao Governo, que deveria ter criado ou incentivado a constituição de instituições que se encarregassem de criar e educar os ingênuos/as.

Um conjunto de evidências desta preocupação são quatro “avisos” encaminhados pela secção de agricultura daquele ministério imperial ao presidente da província da Bahia, em caráter oficial e secreto.

O primeiro dos avisos foi a Circular nº03, oriunda da “Directoria d’ Agricultura” do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Publicas, em início de 1877, solicitando informações sobre a matrícula de nascimento e óbitos dos ingênuos entre 1871 e 1876, com o objetivo de mapear um numero estatístico destes na Nação. Para a Bahia foi recebido pelo presidente da província Thomaz Jose Coelho d’ Almeida, e por este reencaminhado logo em fevereiro de 1877, aos responsáveis por estes registros, os vigários das freguesias. Contudo, a resposta ao ministério só ocorreu onze meses depois, em dezembro do mesmo ano.

Nº 3 Circular
2ª Secção: Directoria d’Agricultura.
Rio de Janeiro, Ministério dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Publicas,
Em 24 de Janeiro de 1877.
Illmo. E Ex.mo S.r
Providencie V. Ex. a fim de que o ministério a meu cargo seja habilitado no mais curto prazo possível, com as seguintes informações
1º) Quantos filhos de mulher escrava foram baptisados nessa Província de 28 de Setembro de 1871 a 3 de Dezembro de 1876;
2º) Quantos óbitos de filhos de mulher escrava foram registrados durante o mesmo período.

¹⁷ Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Francisco José da Rocha: 1872; p. 10.

Circular aos vigários em 7 de Fev. de 1877.
[.....]
Off ao M. Agricultura em 13 de Dezembro de 77.

Junto a esta circular nº03 foi também encaminhada, no mesmo dia e pelos mesmos burocratas imperiais, a nº 04, registrada como “Reservada”. Nela, o então ministro Jose Luiz Cansação de Sinimbu conclamava o presidente Jose Thomaz Coelho d’Almeida para que incentivasse os senhores/as de escravas com ingênuos a optarem pela manutenção dos serviços destas crianças,

Recommendo muito especialmente a V.Exa o maior cuidado na obtenção dos precisos dados a fim de que fique habilitado a poder opportunamente informar a este Ministério, com a desejável segurança, acerca da disposição em que se acham os proprietários de escravos nessa Província, quanto á entrega dos filhos livres da mulher escrava, na forma da 3ª parte do § 1º, art 1º da lei 2040 de 28 de Setembro de 1871.

Cumpre, entretanto, que V.Exa empregue desde já a influencia de que dispõe e os meios a seu alcance para que os senhores optem, nos termos daquela Lei, pelos serviços dos filhos de suas escravas. Empenhando igualmente, neste sentido e debaixo da forma reservada, o zelo das autoridades, que lhes inspirem a necessaria confiança.¹⁸

Mas a questão do dimensionamento do número de ingênuos existentes na Nação próximos a completarem os oito anos continuava incompleto. Assim, um ano depois da primeira circular, outra foi enviada de modo mais incisivo,

Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Directoria da Agricultura.2ª secção.n.1.Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1878.

Illmo e Exmo Sr.

Foram presentes a este Ministério com o officio dessa Presidência de 13 do mez findo, as informações relativas aos escravos e ingênuos matriculados ate 31 de dezembro de 1876, em 16 municipios, devendo ser-me transmittidas opportunamente as informações concernentes aos municipios restantes até o final cumprimento das circulares de 22 e 23 de janeiro do anno findo.

Constando do quadro referente ao municipio da capital que ate a ultima data não havia sido cumprido alli o art 3} da lei n 2040 de 28 de setembro de 1871, convem que V.Ex me preste a tal respeito os esclarecimentos necessarios.

Deus Guarde a V. Ex.

João Luis Cansação de Sinimbu

¹⁸ João Luiz Cansação de Sinimbu. Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Directorია da Agricultura.2ª secção. Circular Reservado. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1877.

Sr.Presidente da província da Bahia¹⁹

Por fim, em finais de novembro de 1878, uma última circular reservada além de reiterar os pedidos anteriores, orientou um procedimento a ser seguido pelo presidente da província para convencer os senhores e senhoras de escravas a manterem os ingênuos no seu poder e usar seus serviços até a idade regulamentada- 21 anos.

Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Directoria da Agricultura.2ª secção.Circular Reservado. Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 1878.

Illmo e Exmo Sr.

[...]Cumpre, entretanto, que V.Exa empregue desde já a influencia de que dispõe e os meios a seu alcance para que os senhores optem, nos termos daquela Lei, pelos serviços dos filhos de suas escravas. Empenhando igualmente, neste sentido e debaixo da forma reservada, o zelo das autoridades, que lhes inspirem a necessaria confiança.[...]

Caso a maioria dos/as senhores/as não optassem pelos serviços dos/as ingênuos/as, de acordo com o artigo da lei 2040 de 28/09/1871, que indicava a entrega das crianças a estabelecimentos, de ensino ou asilos, para o criar, deveria ser informado o número de estabelecimentos aptos a os receber.

Outrossim, informará V.Exa sobre a existência ahi de estabelecimentos que mediante auxilio , se possam prestar a receber os ditos menores, e considerando a importância do problema espero de V.Exa suggerirá qualquer idéia, cuja adopção lhe pareça proveitosa ao fim de que se trata.

O que tudo lhe hei por muito e muito recommendado.[...]²⁰

As fontes indicam que os ingênuos, pelo menos na Bahia²¹, vivenciaram poucos processos de escolarização, especialmente a frequência às aulas públicas provinciais. E a sua presença não foi pacífica, como apontam estudos para as províncias de São Paulo, Maranhão, Bahia Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba.

¹⁹ João Luiz Cansação de Sinimbu. Ministério dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Públicas. Directoria da Agricultura. 2ª secção.N.1. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1878.

²⁰ Idem.

²¹ SCHUELER indica que apenas na província de Pernambuco e no município da Corte foram criadas instituições com este intuito. SCHUELER, Alessandra. **Educar e instruir**: a instrução popular na Corte Imperial (1870-1889). 1997. Dissertação (Mestrado em História Social das Ideias) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1997.

Contudo, alguns conseguiram adentrar as aulas públicas, conforme evidências concretas de aceitação de matrícula e manutenção da frequência de ingênuos/as às aulas públicas da província da Bahia encontradas em ofícios de professores/as. Nestes ofícios e requerimentos, expressões das experiências de sujeitos diretamente envolvidos no cotidiano da instrução pública, ficaram registrados dois dilemas: Primeiro, sobre aceitar ou não a matrícula e a frequência de ingênuos/as nas aulas públicas; e, segundo, sobre como declarar sua presença em uma escola discriminadora, que priorizava filhos de “famílias dignas”. Nestas, nos mapas obrigatórios muitos professores sequer registravam o nome dos pais/mães de filhos ilegítimos. Então como registrar os filhos das escravas que continuavam tendo subnotificação da filiação paterna? Como registrar, então, crianças cujas mães tinham dono?

Dentre os trabalhados aqui, o primeiro ofício que indagou foi do padre Guilherme Pinto da Silva, inspetor literário da Vila de Cachoeira, recôncavo açucareiro baiano, datado de 05 de fevereiro de 1878, ano imediatamente anterior ao limite de entrega da primeira leva de nascidos ingênuos e perguntava sobre os procedimentos para matricular os/as ingênuos/as,

Cachoeira 5 de Fevereiro de 1878.

{Responda-se autorisando a admissão dos ingênuos}

Não me constando haver disposição da Lei sobre matricula dos engenuos nas escholâs publicas, ou si á respeito d’elles os professores procedam do mesmo modo q.^a lhes diz o Regulamento para com outros alumnos, peço a V.Excellencia me oriente com uma regra ou disposição, afim de que em qualquer duvida da parte dos professores, em receber , matricular e ensinar aos meninos ingineus d’esta cidade.²²

A resposta foi encaminhada com um escrito à mão pelo Cônego Emilio Lobo, então neste cargo “{*Respond. Authorizando admissão nas escolas aos ingênuos*}”, sem explicar se existiriam procedimentos separados como aqueles referentes aos Batismo, registrados em livros próprios²³, sobre responsabilidade dos vigários das freguesias.

Um ano depois, em 1879, outro inspetor literário, este da Vila do Urubu, região da Chapada Diamantina, o senhor Rodrigo José de Menezes, explicitou a pergunta que lhe fora feita pelo professor da aula pública da Villa

²²Ofício do Inspetor Literário da Vila de Cachoeira Pe. Guilherme Pinto da Silva. 05/02/1878.

²³ Sobre batismos de ingênuos para a Bahia, especificamente Feira de Santana, ver NOGUEIRA, Max. **Compadrio, criança e escravidão: formação das relações de parentesco ritual pelas famílias escravas em Feira de Santana, 1866 - 1880.** 2009. 000 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em História) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009.

(...) e finalmente consulta-me se deve ou não addimitir á matricula dos ingenhos livres pela lei de 28 de Setembro de mil oitocentos setenta e um”²⁴.

Deste mesmo ano de 1879, quando os primeiros ingênuos completariam 8 anos, foi perguntado pelo professor da Eschola Publica da Serra Preta, em ofício que encaminhou a ao mesmo diretor de instrução,

“ Eschola Publica da Serra Preta, 15 de Março de 1879.

{ Ao
27 de Mço de 1879 }

1º Urge que V. Exa me responda se devo ou não matricular n’esta eschola, os ingenuos livres por força da lei de 28 de Setembro de 1871; questão esta que, sendo apresentada o anno passado à deliberação da Assembléa Provincial, nem ao menos chegou a ser ventilada, quanto mais resolvida;(…) ²⁵

A destacar que em 1881 o presidente da província, Aragão Bulcão já deliberara sobre a aceitação de matriculas de ingênuos e ingênuas. Contudo, indagação do mesmo teor fez em setembro de 1881 o professor vitalício Evaristo Borges de Barros, da freguesia de São Pedro do Rio Fundo, também no recôncavo açucareiro, ao agora diretor da instrução pública, Reverendo Romualdo Maria de Seixas Barroso²⁶, sendo a resposta mais uma vez positiva pela aceitação²⁷. A destacar quem poderia o ter procurado para matricular ingênuos: Senhores? Tutores? Mães alforriadas?

177

{Respondido}

Tendo sido procurado para receber ingênuos, nesta eschola, cumpre-me consultar a V. Exci^a, se os posso admittir.

Prevaleço-me de oportunidade para reiterar a V.Exci^a os protestos respeito e consideração.²⁸

²⁴ Ofício do Inspetor Literário Rodrigo José de Menezes da Vila do Urubu. 01/08/1879.

²⁵ Ofício de Viriato da Silva Lobo, professor público, Aula Pública de Serra Preta, 15/03/1879.

²⁶ Sobre este religioso e sua atuação abolicionista ver SOUSA, Ione Celeste. **Padres Educadores, abolicionismo e Instrução Publica na Bahia -1878/84**. In: FONSECA, Marcus Vinicius; BARROS, Surya (org.). *A História da Educação dos Negros no Brasil*. 1ªed. Niterói: EdUFF, 2016. p. 07-442.

²⁷ Relatório da Instrução Publica, Monsenhor Romualdo Maria de Seixas Barroso. Anexo ao Relatório do Dr João dos Reis de Souza Dantas, 29/03/1882.

²⁸ Eschola Publica da Freguezia de São Pedro do Rio *Fundo 29 de Setembro de 1881*. Ao Exm^o e Revm^o Sr. Cônego Dr. Director Geral da Instrução Publica da Bahia.

Em 1882 novamente este diretor de instrução respondeu, respaldado por esta anterior decisão do presidente da província em 1881, pelo incontestado direito dos ingênuos de terem acesso a Instrução Pública.

Directoria geral da Instrução Publica da Bahia, em 29 de maio de 1882. Em officio de 13 do mez próximo findo consulta V.m:

1º Se podem ser addmitidos á matricula escolar os ingênuos que estiverem no limite da parte primeira do art 19 do regimento interno das eschololas primarias:

2º Se no caso affirmativo, deverá ser declarada a condição dos mesmos na casa das observações.

Em resposta declaro a Vm:

1º Que, sendo considerados e condição livre os filhos da mulher escrava, nascidos neste Império, desde a lei de 28 de setembro de 1871, é claro que podem ser addmitidos á matricula escolar, mediante guia dos senhores de suas mães, ou de quasquer outras pessoas, em poder ou sob autoridade dos quaes se achem;

2º Aproveitando á estatística o saber-se o numero de ingênuos admittidos á matricula escolar, deve esta circumstancia ser declarada na casa das observações (...) ²⁹.

Por fim, neste mesmo maio de 1882, o presidente da província, o conselheiro Pedro Luiz Pereira de Souza, respondera por officio a uma consulta sobre esta mesma questão encaminhada por um professor da cidade de Barra do Rio Grande, conforme está inscrito no relatório de abril de 1883 deste diretor de instrução, sob o título, em caixa alta, “*Ingênuos nas Eschololas Públicas*”,

178

Tendo o professor da cidade de Barra do Rio Grande consultado ao Diretor Geral da Instrução publica sobre a admissão de ingênuos nas eschololas publicas, foi-lhe declarado, em officio de 29 de maio de 1882, que, sendo considerado de condição livre os filhos de mulher escrava nascido no Imperio desde a data da Lei de 28 de Setembro de 1871, não podião deixar de ser admittidos á matricula escolar mediante guia dos senhores das mães ou quasquer outras pessoas em poder, ou sob a autoridade dos quaes se achassem.

Não pode deixar de ser bem acceita esta decisão, por isso que está Ella de accordo com os princípios humanitários e da civilização.

Contudo, mesmo com esta decisão do presidente da província, como a denominou o diretor de instrução, um novo officio de professor público, Pedro Celestino Xavier de Lima, lotado no arraial de Boa Sentença, interior da província, e enviado em 1883, retornou a questão,

²⁹ Relatório do Diretor Geral da Instrução D. Romualdo Maria, 1883. Anexo ao Relatório do Presidente da Província da Bahia.

indicando a demora e as falhas de comunicação com os professores, ou talvez a continuidade das tensões pelo teor de queixa e medo de seu escrito.

Começou seu ofício relatando suas dificuldades decorrentes de continuada falta de mobília, situação que vinha enfrentando nos seus treze anos de magistério na localidade. Segundo o professor Pedro Celestino, esta falta chegará a um ponto mais difícil, pois, os moradores do arraial, que antes o supriam com empréstimos de moveis, começaram a retomá-los,

Há quase trez annos que regendo eu esta Cadeira, tenho luctado com innumeradas difficuldades, devido tão somente a falta de mobília, a qual tendo sido fornecida por diversas pessoas do logar, já reclamarão a entrega, sem que eu pudesse mais admittir mais desculpas, por ver que passavam por algumas provações, e só por attenções para commigo; deixando por tanto que v.S^a avalie esta falta, e Vera que não é preciso mais ponderações, esperando eu que V.S tomará em consideração e providenciará.³⁰

É interessante sua indicação incisiva em demonstrar que mantinha com os moradores relações amistosas e que, portanto, a mudança nesta atitude era sua aceitação de ingênuos na sua aula, numa sociedade escravista que não admitia a convivência igualitária entre seus filhos e os filhos livres da mulher escrava?

Hesitando sobre o que tenho a subida honra de consultar a V.S^a, só poderei deliberar-me com o que se dignar V.S^a esclarecer-me:

1º. Se podem ser admittidos a matricula escolar os ingênuos que estiverem no limite da parte 1^a do art 19 do regimento interno das escholâs publicas primarias?

E como registrar estas crianças no livro de matrícula, nos mapas de frequência e nos relatório anuais de sua aula, que, por determinação da lei nº172 de 25 de maio de 1842, deveriam fazer parte dos registros da sua Aula Pública, e enviados à Diretoria da Instrução Pública? Como registrar uma mãe escrava, pois se esta não era responsável pelo seu próprio destino, como iria legalmente ser responsabilizada pelo/a filho/a? Em que lugar do documento deveria ser registrada esta fuga aos padrões e classificações sociais?

O próprio professor indica: nas observações, espaço já delimitado para as exceções (...)
2º. Se, no caso afirmativo, deverá ser declarado a condição dos mesmo na caza das observações? Mas se a mãe não poderia ser responsável, a quem atribuir esta filiação? Ao senhor desta? Nas suas palavras, 3º. *Se na caza da Filiação dever-se-bá declarar a condição da mai, e o o nome do seu possuidor?*

³⁰ Ofício do professor público Pedro Celestino de Lima. Arraial da Boa Sentença. 30 de Junho de 1883.

De forma análoga neste mesmo ano de 1883, o professor Manuel Magalhaes Sampaio, da freguesia de Menino Deus dos Araças, expressando bastante contrariedade pela demora na resposta, indagou sobre como proceder com a matrícula de ingênuos, indiciando o mesmo dilema: como registrar os mesmos nos mapas das aulas se não tinham mães que se responsabilizassem por eles?

Ja me tendo dirigido por mais de uma vez á essa Directoria, pedindo o fornecimento de livros e de mobília para as scholas d' esta freguezia, q~se acham desprovidas de tudo; assim como fazendo a consulta - se devem ser matriculados nas referidas escolhas d' esta freguezia os filhos de mulheres escravas – e não tendo ate esta data resposta alguma, reclamo a attenção de V.(...)

31

Também angustiada esteve a professora Sophia Guedes Lobo, filha natural do ex diretor de instrução publica e abolicionista cônego Emilio Lobo, exercendo seu magistério na Freguezia do Tanquinho, em 1883. Pais de outras meninas matriculadas na sua aula se recusaram a manter a frequência de suas filhas pela sua admissão de ingênuas, e sua atitude confessa de colocá-las lado a lado com as demais- fossem de côr ou não, escapavam da condição de (...) filhas livres de mãe escrava (...)- ameaçando a continuidade de sua frequência regulamentar de 25 discípulas mensais.

Em virtude da reluctancia que diversas pessoas n'esta Freguezia têm tido em mandar suas filhas para esta eschola, porque tenho admittido à matricula algumas ingenuas e feito sental-as ao lado das demais alumnas, peço a V. Revm.^a que digne-se de responder-me si me é dado recusal-as das demais alumnas no caso que aquellas continuem.

180

Aceitar, como e quando os ingênuos e ingênuas nas suas salas de aula? Como enfrentar relutâncias, recusas, retiradas de filhos e filhas das aulas, e uma possível ameaça: o fechamento das mesmas. Eram questões cadentes numa sociedade em mudança profunda nas divisões sociais legais, contudo, ainda enraizada na hierarquia de origem, de livres ou escravos- vivenciando a força da escravidão como problematiza Chalhoub³².

Contudo, também uma sociedade em que escravos e libertos criavam ardis para se apropriar da Instrução como habilidade importante nas disputas de lugares profissionais, como está evidenciado na Revista de Instrução, ainda na década de 1870. As táticas de libertos e

³¹ Ofício do Professor Manuel Magalhaes Sampaio, Freguesia de Menino Deus dos Araças, 06 /05/1883

³² CHALHOUB, Sidney. **A Força da escravidão**: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

escravos para comparecer às aulas, podiam contar com o apoio de patronos, como estar a serviço destes. Assim fez Eustaquio, inscrito como liberto, mas ainda tendo uma “senhora”. E aceitando acompanhá-la pode frequentar a aula pública.

Ao mesmo com o incluso parecer, por copia, do conselheiro presidente da relação, datado de 6 do corrente, respondendo ao officio que vmc.º dirigiu-me em 25 do passado, ácerca da admissão do menor Eustaquio, liberto, sob condição de acompanhar sua senhora, na eschola publica primaria da freguezia de Paripe³³.

Foi uma tensão que teve continuidade entre os professores e professoras até o Pós Abolição, quando também entrou em debate a aceitação de libertandos e libertandas nas aulas públicas, agora todos eram cidadãos, não existindo mais a diferenciação legal entre livres, libertos e escravos.

De forma diversa aos anteriores officios sobre a aceitação de ingênuos nas aulas publicas elementares as nove correspondências do ano de 1888, todas posteriores ao 13 de maio³⁴, exprimem entusiasmo pela recente Abolição, todos do mês de maio e junho deste ano.

De Ilhéus em 24 de maio de 1884, dez dias após a lei da abolição, a noticia de abertura de uma aula noturna³⁵ por uma sociedade de proteção aos ingênuos e desvalidos

Tendo a Sociedade Protectora de libertos e ingênuos, installada na cidade de Ilhéos, creado um eschola nocturna para ingênuos e desvalidos, recommendo a Vmce. que, conforme solicita em telegrama de hontem datado a commissão da mesma Sociedade, composta do Juiz de Orphãos e do Vigario da Freguesia d'aquella Cidade, sejam fornecidos e entregues ao Dr. Severino dos Santos Vieira diversos livros apropriados ao ensino primário, afim de serem distribuidos pelos alu=mnos da referida eschola.³⁶

³³ Revista de Instrução Publica. Bahia, 15/02/1873. Expediente do dia: 12/02/1873. p.160.

³⁴Sobre conflitos no pós abolição na Bahia ver MAIA, Iacy. **Os treze de maio**: ex-senhores, polícia e libertos na Bahia pós-abolição (1888-1889). 2002. 127 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002; e FRAGA, Walter. **Encruzilhadas da liberdade**: histórias de escravos e libertos na Bahia, 1888-1910. Editora da Unicamp: Campinas, 2007.

³⁵ Sobre aulas noturnas para trabalhadores na Bahia oitocentista ver SOUSA, Ione Celeste de. **Escolas ao povo**: experiências de escolarização de pobres na Bahia – 1870 a 1890. Tese (Doutorado em História Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. Também SOUSA, Ione Celeste; SILVA, Jose Carlos Araújo. **Educação e Instrução na Província da Bahia**. In: GONDRA, José Gonçalves; SCHNEIDER, Omar (org.). **Educação e Instrução nas Províncias e na Corte Imperial (Brasil, 1822-1889)**. 1ªed.Vitoria: Universidade Federal do Espírito Santo- Sociedade Brasileira de História da Educação. (SBHE), 2011, v. 03, p. 09-486. SOUSA, Ione. **Escolas noturnas para adultos trabalhadores - Bahia 1871-1889**. HISTEDBR, Campinas; 2018. v. 18, n. 2, jun. 2018.. SANTOS, Jucimar Cerqueira. **Escolas noturnas para trabalhadores na Bahia (1870-1889)**. 2017. 000 f. Dissertação (Mestrado em História Social), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

³⁶ Offício enviado a Presidência da província da Bahia pela Sociedade Protetora de Ingênuos e Desvalidos de Ilhéus. Ilhéus, 24/05/1888.

Em sua escrita tanto podem exprimir uma incorporação conjuntural, como uma antiga opção de apoio à causa que, segundo Brito (2004) contava com muitos apoiadores e militantes ardentes na categoria do professorado³⁷.

Enquadra-se dentre estes apoiadores entusiastas o professor Antonio José de Moraes, da primeira cadeira masculina da Freguesia de Santo Antonio além do Carmo, comarca da capital, Salvador, que em 1888 abriu uma aula noturna gratuita explicitamente para ex-escravos e ingênuos. Um ofício congratulatório do presidente da província explicita estas características,

Respondendo ao officio de Vmcê de 21 do corrente, q que acompanhou a do professor da 1ª Cadeira da Freguezia de Santo Antonio alem do Carmo, Antonio José de Moraes, offerecendo-se para gratuitamente leccionar á noite aos ingênuos e libertos, tenho a dizer-lhe que, em meo nome, agradeça e louve o dito Professor pelos seos sentimentos patrióticos e humanitários .

Desta aula aberta pelo professor Antonio José Moraes há o mapa de 1888 que permite acompanhar os sujeitos que a freqüentaram, inclusive no referente às suas classificações socioraciais , apesar de faltar referência direta às cores ou qualidades dos alunos. Porém, a explicitação das ocupações, assim como a sobretaxa de apenas declinarem ou terem registrados os nomes das mães apontam a características de afro-brasileiros deste período já apontados pela produção histórica³⁸.

Assim, de quinze alunos que freqüentaram a aula neste mês de junho de 1888, a maioria era trabalhador braçal, com ocupações como pedreiro (1); ferreiro (1); ganhador(7);Roceiro(1); (1);estivador(2); saveirista (1);aguadeiro(1). Alguns exerciam as denominadas “artes” que, mesmo exigindo esforço físico, eram consideradas mais leves como marcineiro (1), selleiro(2), carpina(1), chapeleiro(1) e alfaiate(1). Dois eram criados, categoria indefinida, restrita a princípio ao âmbito doméstico.

³⁷ Dentre estes apoiadores o professor Cincinato Ricardo Pereira Franca, nascido no Iguape, Cachoeira, em 17 de fevereiro de 1860 e falecido em Salvador em 15 de dezembro de 1934. Foi aluno mestre do externato normal dos homens, com carta de 1882. Regeu a terceira escola masculina de cachoeira entre 1883 e 1888, quando criou uma escola noturna para trabalhadores. Ver SOUZA, Jaco. Projeto de Seleção ao PGH/ Doutorado/UFBa-2006. E Ver SOUSA, op. cit. Sobre sua atuação como professor municipal em salvador no Grupo Escolar Rio Branco ver MONTEIRO, Candida. **Para uma história dos grupos escolares na Bahia: a trajetória do Grupo Escolar Rio Branco (1905-1929)**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2017.

³⁸ Para a cidade da Bahia ver MATTOS, Wilson Roberto de. O braço negro em Salvador. In: **História Viva: temas brasileiros**. RJ: março de 2006.

Esta conjuntura da Abolição também levou a criação de aulas específicas para ingênuas e libertas, as recentes ex-escravas. Tomada pelo entusiasmo a professora da 1ª cadeira feminina da Rua do Paço, D. Hermelinda Valeriano dos Santos, portanto próxima à aula do Professor Antonio José, abriu uma aula para as mesmas, recebendo também um pertinente ofício de congratulações.

Respondendo ao offício de Vmcê do 1º do corrente, a que acompanha o da professora da 1ª cadeira de freguesia de Rua do Paço, D. Hermelinda Valeriano dos Santos, participando ter n'aquella data aberto uma eschola nocturna para ser freqüentada gratuitamente pelas ingênuas e libertas da dita freguezia, tenho a dizer=lhe que, em meo nome, agradece e louve a referida Professora pelos seos sentimentos patrioticos e hummanitarios.

Esta também foi a postura da professora D. Maria Olympia de Oliveira, da Povoação do Sacco, que também no imediato pós abolição abriu uma aula noturna gratuita para ingênuas e libertas, sendo igualmente congratulada pelo presidente provincial.

12 de Junho de 1888

Secção: 1ª

Nº: 817

Respondendo ao offício de Vmcê de 11 do corrente, a que acompanhou o da professora da Cadeira de povoação do [Sacco, D. Maria Olympia de Oliveira, participando ter aberto uma eschola nocturna para gratuitamente ensinar as ingênuas e libertas d'aquella localidade, recomendando-lhe que, em meo nome, agradeça e louve a referida Professora por esse acto de patriotismo e humanidade que acaba de praticar.

183

O ultimo officio trabalhado aponta a um rápido arrefecimento desta afã em razão da queda de frequência dos alunos, o que também já fizera decair as aulas noturnas nas décadas de 1870- ambas as táticas de instrução de trabalhadores esbarraram na mesma dificuldade: as jornadas de trabalho extensas. Assim, o professor Antonio Pinto de Souza, expressou sua experiência deste processo em julho de 1883, sem especificar o lugar de sua aula,

A parte activa, que tomei nos festejos, que aqui fizeram, por ocasião da noticia da sancção da lei da abolição, fez-me offerecer aos libertandos d'esta Villa meus serviços, como professor primário.

Circulou n'aqueles dias de maximo entusiasmo, meu offericimento com algum interesse para todos que d'elle tinham noticias. Abri o curso notcturno e uma frequencia ainda que diminuita se fez effectiva; para não precipitar uma noticia que poderia ser pouco verosimil por isso que podiam retirar-se os primeiros freqüentadores, deixei que ficasse accentuada a estabilidade, ate porque

atravessando um período um período de férias de S. João e dous de julho podiam desertar aquelle q já a freqüentavam³⁹

Entretanto, estas evidências não significam que os ingênuos, vivenciaram a instrução pública conforme aparentemente a legislação garantia. Ao contrário, a produção histórica aponta que a maioria continuou o aprendizado da escravidão sob o jugo dos senhores de suas mães e seus prepostos, escondidos na legalidade da lei 2040, ou pela estratégia das tutelas e soldadas⁴⁰. Apontam que a tutela, enquanto instrumento jurídico, foi resignificada para permitir que senhores continuassem a ter acesso a mão de obra dos ingênuos⁴¹, sem os ônus determinados na Lei 2040.

Quanto a educação dos libertos, a considerar os discursos sobre um povo analfabeto, longe das *luzes da Instrução* e da morigeração dos costumes, era um dos maiores entraves a civilização. Os discursos da época em todo o país, inclusive na província da Bahia, representavam os males que afligiam a sociedade brasileira como especialmente derivados de duas práticas sociais - a escravidão de africanos e seus descendentes; e a falta de educação moral e de instrução da população.

Esta postura de receio e repressão contra estes sujeitos teve continuidade na pós-abolição, como trata os vários artigos da coletânea organizada por Gomes e Cunha⁴², com o sugestivo título “*Quase –Cidadãos*”, assim como aquela organizada por Domingues⁴³. Experiências diretamente referentes à Bahia foram investigadas por Ferreira Filho⁴⁴, sobre as mulheres pobres

³⁹ Ofício do professor Antonio Pinto de Souza, Bahia, julho de 1888.

⁴⁰ ALANIZ, Ana Gicelle. **Ingênuos e libertos em Campinas no século XIX**. Campinas/SP: Editora da Unicamp/Centro de Memória, 1997. Os analisou para a região de Campinas e Itu, São Paulo. PAPALI, Maria Aparecida. **A legislação de 1871, o judiciário e a tutela de ingênuos na cidade de Taubaté**. Disponível em https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1676-5834/v2n3/doc/09-Papali.pdf. Acesso em: 28 out. 2018. p.08.

ZERO, Aretuza. **A Lei do Ventre Livre e a tutela nas últimas décadas do século XIX (1871-1888)**. TEIXEIRA, Heloísa Maria. **A não-infância: crianças como mão de obra em Mariana (1850-1900)**. 2007. 000 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007; PERUSSATTO, Melina Kleinert. **Como se de ventre livre nascesse: Experiências de cativo, parentesco, emancipação e liberdade nos derradeiros anos da escravidão – Rio Pardo/RS, c.1860 - c.1888**. 2010. 305 f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS, 2010.

⁴¹ SOUSA, Ione. Porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios: tutelas e soldadas de ingênuos na Bahia-1871-1899. In: MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo; CASTILHO, Celso (org.) **Tornando-se livres: agentes históricos e lutas sociais no processo da Abolição**. São Paulo: EDUSP, 2015.

⁴² CUNHA, Olivia; GOMES, Flavio. **Quase Cidadãos: Histórias e Antropologias da Pós- Emancipação no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2007.

⁴³ DOMINGUES, Petrônio; GOMES, Flavio. **Experiências da Emancipação: Biografias, instituições e movimentos sociais no pós abolição (1890-1980)**. São Paulo: Selo Negro Edições, 2011.

⁴⁴ FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. **Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e cultura popular em Salvador (1890-1937)**. **Afro-Ásia**, Salvador, v. 21-22, p.244, 1998.

e negras de Salvador; Fraga⁴⁵ para o recôncavo baiano; e Albuquerque⁴⁶, referente ao deslocamento da repressão com a incorporação das teorias racialistas articuladas à medicina-jurídico-legal, como apontara pioneiramente, na década de 1982, ao tratar do legado intelectual de Nina Rodrigues.

⁴⁵ FRAGA, Walter. **Encruzilhadas da liberdade**: histórias de escravos e libertos na Bahia, 1888-1910. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.

⁴⁶ ALBUQUERQUE, Wlamyra. **A exaltação das diferenças**: racialização, cultura e cidadania negra (Bahia, 1880-1900). São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

